

O jogo de verde com branco, Lúcio Costa em defesa do Plano Piloto da Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá

Vera F. Rezende

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense
vrezende@openlink.com.br

Razões Iniciais do Jogo¹

“Existe no urbanismo essa relação, esse confronto onde o branco é a massa edificada; o verde, área livre. É esse jogo do verde com branco que comanda toda concepção urbanística” (Lúcio Costa, 1984)

Em 1969, o arquiteto Lúcio Costa é convidado pelo Governo do Estado da Guanabara para preparar um plano para uma área de expansão natural da cidade do Rio de Janeiro, que seria fatalmente ocupada com a construção dos acessos viários de ligação com a Zona Sul², a área mais valorizada da cidade. Tratava-se, segundo as fontes oficiais, de adiantar-se ao processo inevitável de ocupação, com a definição de parâmetros construtivos³, que a partir da proteção de características próprias da região, não permitissem a reprodução do que havia ocorrido com outros bairros da orla marítima.

Só a Barra da Tijuca, possuía 82 km² urbanizáveis, correspondendo a 10% da superfície de toda a cidade do Rio de Janeiro, dado ainda mais relevante ao atentarmos para o fato de que à época isso representava cerca de 20% de toda a área urbanizável da cidade. A Baixada de Jacarepaguá, por sua vez, onde se inclui a Barra da Tijuca, abrangia uma superfície de 160

¹ Esse artigo é resultado da pesquisa “Acompanhamento e análise dos impactos gerados pelo processo de urbanização em curso da Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá no município do Rio de Janeiro”, coordenada pela autora e por Gerônimo Leitão, cujo material levantado, o plano piloto, publicações, documentos oficiais e pareceres do arquiteto Lúcio Costa, forneceram os subsídios para as questões e possíveis constatações.

² Em 1967, o então Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Guanabara dá início à construção da Auto-Estrada Lagoa-Barra, parte integrante da BR-101, e constata que aquela via de acesso a uma região com cerca de 20 km de praias, estaria exposta a um intenso processo de ocupação.

³ O primeiro projeto de ocupação para a área foi o estabelecido pelo PA 5596 de 29/12/1950, um projeto viário, que incluía a definição de parques em torno das lagoas. Não eram estabelecidos, entretanto, critérios de ocupação e de uso do solo. Varias de suas vias foram mantidas no plano piloto.

km2, com 122,50 km2 urbanizáveis, correspondendo a, aproximadamente, 25% da área potencialmente urbanizável da cidade⁴.

O convite, encaminhado pelo Governador Negrão de Lima, através do engenheiro Paula Soares, Secretário de Obras do Estado da Guanabara, é inicialmente recusado diante da justificativa de Lúcio Costa de se tratar de um caso adequado a um concurso internacional. A aceitação se dá, posteriormente, por influência e insistência do amigo Rodrigo de Mello Franco.⁵ Nogueira de Sá (2005) reproduz as palavras do arquiteto ao aceitar: “*Senti-me acovardado, mas ele foi muito insistente; ficou então acertado que eu faria o Plano Piloto, mais como uma coisa assim, mais uma orientação geral e não uma coisa rígida, e que seria então desenvolvido depois por um organismo criado pelo DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem), para desenvolver este plano.*”⁶

A cidade de Brasília, inaugurada em 1960, e seu plano urbanístico, também de autoria de Lucio Costa e idealizado dentro dos princípios do urbanismo modernista, são referências para a sua contratação, sinalizando que os novos espaços criados teriam como características principais o ordenamento e a racionalidade. Os princípios espaciais do ideário modernista estão presentes em ambos os dois planos: a ausência de lotes ou quadras e a verticalização utilizada como estratégia para a concentração de áreas edificadas com a criação de áreas vazias.

Semelhante ao processo de implementação do Plano Piloto de Brasília, aqui também nos anos e décadas seguintes o autor é chamado inúmeras vezes para explicar o seu plano e a responder a avaliações negativas sobre alguns de seus aspectos. Com o objetivo de compreender e analisar as manifestações de Lúcio Costa a respeito do processo de implementação na Barra da Tijuca, iniciamos a nossa pesquisa com as efetuadas pelo arquiteto em defesa de Brasília. Dentre algumas de suas declarações em diferentes períodos, destacamos: “... *Brasília ainda não é uma cidade propriamente dita, ainda não está pronta. Terá condições vantajosas de vida dentro de dez ou quinze anos.*” (Costa, 1961)⁷

⁴ Fontes: Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, 1980 e PUB-Rio, 1977.

⁵ Os engenheiros Segadas Viana e Hugo Accorsi em nome do Secretário formalizam o convite.

⁶ O arquiteto Eitel Nogueira de Sá, Secretário em 1969 do Grupo de Trabalho-GTBJ para o desenvolvimento do Plano, reproduziu em documento (mimeo) as palavras de Lúcio Costa. Entrevista realizada pela autora em 6 de julho de 2005.

⁷ Sobre a construção de Brasília, depoimento ao jornalista Cláudius Ceccon, Jornal do Brasil, 8. 11.61.

“...a verdade é que Brasília existe onde há poucos anos só havia deserto e solidão;...; a verdade é que a vida brota e a atividade se articula ao longo dessas novas vias; a verdade é que seus habitantes se adaptam ao estilo novo do vida que ela enseja, o que as crianças são felizes...” (Costa, 1967)⁸

“Acho extraordinário que essa cidade, há tão pouco tempo simples idéia mentalmente visualizada, já se tenha materializado numa realidade viva e atuante. Acho extraordinário que, hostilizada como tem sido, tenha podido resistir, apenas nascida a tantas mutações.” (Costa, 1970)⁹

“É estranho o fato: esta sensação, ver aquilo que foi uma simples idéia na minha cabeça transformado nessa cidade enorme, densa, imensa, viva, que é Brasília de hoje.” (Costa, 1974)¹⁰

Essas e tantas outras reflexões do autor de Brasília ao longo das três décadas posteriores a sua inauguração (Costa, 1972, 1974, 1976, 1982, 1987, 1988)¹¹ nos permitiram melhor avaliar o discurso contundente adotado pelo mesmo arquiteto no caso da Barra da Tijuca. Se em Brasília podemos perceber na maioria dos documentos, artigos e entrevistas do arquiteto, uma defesa quase incondicional e uma tendência a solicitar que se dê tempo para que floresçam as características positivas inerentes ao Plano Piloto, no caso da Barra da Tijuca parece-nos que a situação assume outras características.

Nesse último caso, embora Lúcio Costa se encontre de início como consultor do órgão responsável pela implementação, o que podemos verificar, é que o processo de urbanização produz como resultados formas de ocupação que se afastam dos objetivos do autor expressos no documento original. Ao longo do tempo, os interesses de ocupação da área dentro de critérios menos restritivos, que aqueles definidos pelo Plano, fazem com que muitas vezes o arquiteto se manifeste duramente em defesa da concepção inicial e dos princípios espaciais

⁸Costa, Lúcio. O urbanista defende a cidade, 1967, publicado no Architecture, Formes, Fonctions, Lausanne, 1968.

⁹ Brasília 10 anos depois segundo Lúcio Costa. Revista do Clube de Engenharia, nº 386, março/ abril 1970, pág. 6 a 11.

¹⁰ Seminário do Senado, 1974, reproduzido em Costa, Lúcio, 1995 e Costa, Maria Elisa (org.), 2001

¹¹ Várias estão reproduzidas em Costa, 1995: Retificações, anos 70 e 80, Revista Realidade, 1972, Restez chez vous, Manchete, 31/08/74, Jornal do Brasil, 1976, Revista "Summa" 1982, Brasília 57-85, Brasília Revisitada, 1987 e Estado de São Paulo, 13/01/88.

que a definiram. Ao final, contudo, nas suas afirmações há evidências da sua desistência diante da impossibilidade de garantir os princípios iniciais.

Essas constatações nos levaram a estabelecer o objetivo principal deste trabalho: refletir sobre essas manifestações do arquiteto Lúcio Costa sobre o Plano Piloto da Barra da Tijuca, que incluem desde a sua formulação, as respostas a críticas e pareceres, que desaprovam os caminhos que a implementação vinha percorrendo. O arquiteto usa a metáfora do “jogo do verde com o branco” para expressar o conflito entre o ato de construir e a proteção da paisagem, conflito presente desde a formulação do Plano.

O estabelecimento da periodização, que acompanha a reflexão pretendida, nos permitiu contextualizar determinada afirmação do autor do Plano Piloto em relação à evolução do processo de urbanização da região.

A formulação do Plano e a Implementação Inicial

A primeira fase tem início com a própria formulação do Plano Piloto em 1969 e se estende até 1980, ano que concentra uma série de pareceres de avaliação do processo de urbanização por parte de seu autor. Essa fase se caracteriza pelo seu detalhamento e pela implantação dos primeiros empreendimentos e, em grande parte dela, as determinações de Lucio Costa são plenamente atendidas.

Com a aprovação do Plano¹², os proprietários de lotes procuram o Grupo de Trabalho da Baixada de Jacarepaguá-GTBJ com o objetivo de esclarecimentos quanto aos aproveitamentos de seus terrenos, uma vez que ele contém diretrizes gerais a serem posteriormente detalhadas. Nesse período, opera-se por consultas prévias ao autor do plano assessorado pela equipe técnica, que se traduzem em definições de critérios e índices quanto aos parcelamentos e aproveitamentos de terrenos. A reconhecida integridade de Lucio Costa valida esse tipo de planejamento, em que diretrizes são detalhadas à medida em que os projetos são apresentados. Era uma época, afirma Lucio Costa, em que se “...*discutia francamente os projetos para a região com as partes interessadas e (se) exercia controle sobre os excessos.*” (Costa, 1988)¹³

¹² O Decreto Lei nº 42 de 23 de junho de 1969 aprova o plano.

¹³ Jornal do Brasil, 08/05/1988

Figura 1:

Plano Piloto para Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá.

Fonte: Lúcio Costa, 1969.

Em 1974¹⁴, a transformação do Grupo de Trabalho em Superintendência de Desenvolvimento da Barra da Tijuca – SUDEBAR evidencia o destaque que é conferido ao processo de implementação do Plano e as ameaças potenciais às suas restrições sobre o uso e ocupação do solo pelo aumento da valorização dos terrenos e dos empreendimentos. Entre 1972 e 1975, seis anos após a provação do Plano, a Barra da Tijuca com 1903% de valorização da terra batera o recorde em relação a outros bairros. O acréscimo no valor da terra nos bairros do núcleo da cidade iria atingir 451%, enquanto na periferia da cidade seria da ordem de 134%. (Wetter e Massena, 1981).

Com a criação da SUDEBAR, o Grupo de Trabalho inicial ganha maior importância em termos institucionais e o autor permanece como consultor especial, mas o modelo de implementação é

¹⁴ Em 26 de junho de 1974, o Grupo de Trabalho, deu lugar à Superintendência de Desenvolvimento da Barra da Tijuca (SUDEBAR)

alterado. Anos mais tarde, Lúcio Costa critica essa transformação, com consequências imediatas na forma de gestão:

"... As portas que eram abertas se fecharam.... Houve uma ruptura, digamos, entre o corpo técnico que nem sempre estava a par do que estava acontecendo, embora o Consultor Especial, que era eu, fosse sempre ouvido nas decisões da SUDEBAR. Aquele estilo de trabalho, aquele modo de trabalho inovador, perdeu toda a consistência...(COSTA, 1984)

Em 03 de março de 1976, o Decreto nº 324 estabelece os primeiros parâmetros de ocupação, baseados em algumas instruções normativas que o antecedem. Reduz-se em parte a flexibilidade inicial de negociação, com a fixação de índices urbanísticos para cada uma das 46 sub-zonas, que passam a constituir frações da área objeto do plano. Nessa época, o conjunto da legislação¹⁵ que regula o uso e ocupação do solo no restante da cidade encontra-se, também, em vias de modificação, com a introdução de uma série de benefícios ao direito de construir.

Em 1974, no Governo Chagas Freitas é concluído o Elevado do Joá, elemento importante dentro do complexo viário que viabiliza a ocupação da região como extensão da Zona Sul da cidade. Com isso, a partir da segunda metade da década de 70, são construídos diversos empreendimentos imobiliários em que se destacam os condomínios privados¹⁶, que dão origem a um novo conceito de moradia, associando residências a serviços e lazer. Alguns são, em verdade, loteamentos com bloqueios físicos, que impedem a circulação nos moldes da cidade tradicional, mas se tornam um paradigma para futuros empreendimentos na região.

Nesse período (1969-1980), alguns pontos marcam o discurso de Lúcio Costa sobre o Plano Piloto. A defesa dos aspectos ambientais e paisagísticos e a necessidade de compatibilizá-los com a ocupação irreversível, reflexão presente no documento inicial do plano, são reafirmados pelo arquiteto em parecer de 1974:

"O que atrai na região é o ar lavado e agreste, o tamanho - as praias e dunas parecem não ter fim -, e aquela sensação inusitada de se estar num mundo intocado, primevo. Assim, o primeiro impulso, instintivo, há de ser sempre o de impedir que se faça lá seja o que for."

¹⁵ No mesmo ano, é aprovado o Decreto nº 322/76, que regulamenta o Zoneamento do Município do Rio de Janeiro e são editados os Decretos nº 323/ 76, que altera o Regulamento de Construções e Edificações e o Regulamento de Parcelamento da Terra constantes do Decreto nº 3800/70.

¹⁶ Os primeiros condomínios privados implantados na Barra da Tijuca denominavam-se Nova Ipanema e Novo Leblon, numa alusão aos tradicionais bairros da zona sul carioca, agora numa versão moderna.

Em seguida acrescenta: "*Mas, por outro lado, parece evidente que um espaço de tais proporções e tão acessível não poderia continuar definitivamente imune, teria mesmo de ser, mais cedo ou mais tarde, urbanizado. A sua intensa ocupação é, já agora, irreversível.*"(Costa, 1974)

O autor antecipa o embate que se manifestará ao longo do processo de implantação do plano entre edificar e preservar ou, em suas palavras, "*o jogo do verde com branco*", que se torna mais intenso à medida em que os terrenos da região se valorizam, com a escassez de áreas edificáveis nos bairros da Zona Sul carioca.

Outro ponto a destacar, é a comparação com o processo de urbanização resultante do Plano Piloto de Brasília, estabelecendo-se as diferenças quanto ao processo de gestão da terra. Lúcio Costa usa a capital do país para justificar o modelo adotado no caso da Barra da Tijuca, de negociação de índices de aproveitamento dos terrenos, que deveria fugir do "*pode ou não pode*" (Costa, 1980) do restante da cidade:

"A vista, porém, do seu tamanho, melhor diria, da sua escala, no confronto com a escala dos demais bairros da cidade – o Plano Piloto de Brasília cabe folgado dentro dela –justifica-se, ou mesmo impõe-se, a adoção de critérios outros que não os usuais na apreciação dos projetos de ocupação urbana. Só foi precisamente por isso que foi criada a SUDEBAR e , mantido como consultor especial , o autor do Plano Piloto." (Costa, 1980)

Figura 2:

Croquis de comparação entre a Barra da Tijuca e Brasília.

Fonte: Lúcio Costa, 1980.

Para Lúcio Costa, a propriedade fundiária constitui também uma das diferenças fundamentais entre os dois planos. Em Brasília, segundo ele, foi possível para o poder público, em função de sua propriedade, estabelecer com rigor os parâmetros definidos pelo plano urbanístico. Na Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá, por sua vez, a propriedade da terra é basicamente privada e cabe ao poder público somente garantir a necessária coerência urbanística aos empreendimentos propostos. Com este parecer, o autor do plano responde às inquietações com relação à forma flexível e fragmentada do processo de ocupação em curso:

“ O PP da Baixada de Jacarepaguá, por seu condicionamento e características, revelou-se desde logo o oposto de Brasília. Num caso, o poder público estava de posse da área e podia dispor dela livremente para, por sua própria iniciativa, definir e impor a urbanização a ser implantada em curto prazo; no outro bem ou mal, a área já havia passado para a mão de particulares, cabendo ao poder público apenas definir e instalar a trama viária básica, bem como definir os critérios de ocupação a serem obedecidos pela iniciativa privada...” (Costa, 1980)

A defesa do modelo de gestão, em que os projetos são analisados caso a caso a partir de critérios gerais, está sempre presente em seus pareceres como consultor especial da Sudebar. Em 1974, ano de criação da SUDEBAR, esse modelo é justificado pelo autor em face da extensão da região e das possibilidades de propostas criativas por parte de arquitetos e proprietários de terrenos:

“... a previsão a priori dos requisitos de ocupação deve ser cautelosa a fim de não tolher a futura manifestação da sua legítima vocação, não passando assim as "instruções normativas", em muitos casos, de simples balisamento suscetível de certa margem de tolerância na sua aplicação, senão mesmo de reajuste de critério e conseqüente reformulação, tendo em vista o referido objetivo primordial.

... Cabe, pois, à Superintendência sopesar a importância de tais restrições, por vezes mínimas, no seu confronto com as vantagens da proposição em causa para o desenvolvimento global e acelerado do plano, a fim de evitar que exigências secundárias cheguem a ponto de invalidar numa penada empreendimentos merecedores de aprovação. (Costa, 1995, p. 357)

A este propósito, cabe lembrar, que uma das constantes críticas à Barra tem sido a baixa qualidade arquitetônica da maioria dos projetos construídos. Não podemos esquecer que, no caso de Brasília, suas manifestações destacam desde o início (Costa, 1961) a contribuição positiva da arquitetura de Oscar Niemeyer. De forma diversa, no caso da Barra da Tijuca, o texto a seguir é um dos raros momentos em o arquiteto expressa a expectativa de que a área de expansão propicie o surgimento de uma arquitetura de qualidade:

“...todos se apegam a um artificioso valor do metro quadrado de chão; oneram-se assim os projetos e a qualidade arquitetônica se abstém. É porém de presumir-se que, com o correr do tempo, a oferta premendo sobre a demanda, a economia fará valer a sua lei, mantendo os preços da terra sem que a correção neles incida. E é igualmente de esperar-se que a arquitetura, ainda esquiva, dê um ar de sua graça na proporção adequada dos edifícios e na serena naturalidade, resguardada ou acolhedora, das casas entremeadas pelo arvoredo. Só que, então, já não estarei mais aqui.” (Costa, 1974)

No final do primeiro período proposto por nós (1980), está evidente a luta entre os defensores de um planejamento mais rígido, que lograsse controlar a demanda pelo aumento dos índices construtivos e a continuidade da possibilidade de se planejar de forma negociada. Mas, a nosso ver, esse quadro, em que surgem intenções de retirada do poder de decidir sobre a aceitação

de projetos da equipe coordenada por Lúcio Costa, e fiel às suas determinações, encobre as intenções de trazer a decisão para um nível burocrático e institucional mais alto, porém mais sensível aos interesses dos empreendedores e proprietários de terrenos. O arquiteto em um de seus pareceres reage em defesa de uma gestão negociada:

“ Não se deve engaiolar o futuro da área com a presumida onisciência e onipotência das rígidas previsões. A região precisa continuar aberta à inventiva das proposições, ...”. (Costa, 1980)

O autor defende, ainda, o caráter experimental do plano em outro parecer da mesma época: *“...A região abrangida pelo plano deve continuar a ser considerada como área experimental, uma espécie de "laboratório urbano" - razão de ser, aliás, da criação da SUDEBAR - para que, com o assessoramento do autor do PP, ela se mantenha urbanisticamente viva e capaz de absorver - sob rigoroso controle - as sucessivas inovações propostas pelo espírito empreendedor das partes interessadas.”* (reproduzido em Costa, 1995, p. 357)

Chama-nos a atenção, que no início da década de 80, já se delineia o desvirtuamento do Plano mesmo por parte de ações do poder público. Algumas situações são objeto de avaliação por Lúcio Costa e apontadas como oposições às suas determinações: a compra e instalação da sede da Prefeitura em Botafogo, inviabilizando o “Paço da Cidade” no Centro Administrativo a ser criado na Barra da Tijuca; a falta de iniciativa na implantação de um parque nos moldes do Aterro do Flamengo na faixa litorânea e a urbanização inadequada da Avenida Sernambetiba, via na orla marítima. Mais detalhadamente, assim se manifesta o autor:

“ A fusão juntamente com a a descrença quanto à efetivação do que o plano propunha levaram à compra da mansão de S. Clemente para sede do governo e a área (do centro) foi assim precocemente desativada por iniciativa da própria SUDEBAR e liberada para empreendimentos imobiliários...”

“Essa mesma descrença ou falta de visão – senão ambas as coisas – prevaleceu em relação à ocupação da estreita faixa denominada A-19 que, por sua excepcional importância paisagística¹⁷, pretendi fosse preservada para a instalação de um futuro parque, como o do chamado Aterro do Flamengo, privilegiadamente situado entre o mar e a lagoa de Marapendi.”

“Igual manifestação de falta de sensibilidade paisagística e prepotência se constata no modo como a duplicação , necessária da via litorânea Sernambetiba foi implantada, ou seja, nos

¹⁷ Ao concluirmos este artigo, a ocupação da área destinada ao parque é objeto de polêmica devida à aprovação por parte da Câmara Municipal de um projeto que permite a ocupação da Área de Proteção Ambiental por cinco edificações destinadas a hotel.

mesmos moldes das demais avenidas a beira-mar, quando o PP recomendava tratamento especial, visando conciliar o desafogo do tráfego com a ambientação agreste original.” (Costa, 1980)

Chama-nos igualmente a atenção, a questão da habitação para a população de baixa renda, que ao longo do tempo, se transforma num dos pontos fracos e objeto de críticas ao processo de implantação do Plano Piloto. O documento original, ao dispor sobre os núcleos ao longo da BR 101 no lado norte, distantes de cerca de um quilômetro entre si, afirma que *“seriam constituídos por um conjunto de edifícios de oito a dez pavimentos, de profundidade limitada a dois apartamentos apenas, a fim de se evitarem massas edificadas desmedidas, dispondo igualmente cada conjunto de blocos econômicos de quatro apartamentos por piso, com duplo acesso, três pavimentos e pilotis”.*(Costa, 1969)¹⁸ Trata-se de uma rara disposição do plano sobre diferentes grupos de renda, nesse caso relacionada a uma determinada tipologia residencial.

Entretanto, diante de evidências preliminares de que não surgiriam projetos destinados aos grupos de renda mais baixa nas áreas mais valorizadas do Plano Piloto, é proposta pelo poder público a implantação de um grande programa habitacional denominado Plano Paralelo em uma de suas sub-zonas¹⁹, uma área ainda de baixo valor da terra mais próxima à Jacarepaguá e distante da orla marítima. O arquiteto discorda da denominação, que parece revelar a exclusão da população de menor renda na concepção original do plano:

“...o plano piloto não estabeleceu nenhuma restrição nesse sentido, é de todo inadequada a expressão plano paralelo atribuído ao programa de ocupação de determinada área para esse fim.” (Costa, 1980)

A valorização excessiva da terra nessa etapa da urbanização da região, contudo, já está por inviabilizar empreendimentos de iniciativa do mercado, um dos princípios do modelo de gestão adotado - dirigidos a essa população. E o Plano Paralelo não por questões de denominação não é implantado.

¹⁵ Cabe destacar, que entre a BR 101 e a Lagoa de Marapendi, lado sul, o Plano Piloto prevê núcleos de 25 a 30 pisos afastados cerca de 1 km entre cada um deles.

¹⁶ Trata-se da Sub-zona A-27 definida no Decreto nº 324/76. Durante algum tempo, a Sudebar busca para essa área, com aproximadamente quatro milhões de m², soluções de viabilização de projetos junto ao Banco Nacional de Habitação-BNH e ao Instituto de Orientação de Cooperativas Habitacionais-INOCOOP.

A Urbanização e o Plano Piloto, caminhos diversos

Consideramos os anos entre 1981 a 1990 como o segundo período para o nosso estudo. Este se caracteriza pela evidente alteração dos princípios do Plano original, ainda que ele não seja revogado, pelo distanciamento de Lúcio Costa da direção do seu processo de implementação e pela forma dura com que ele se coloca em sua defesa.

As significativas modificações promovidas pelo poder público municipal levam o arquiteto a se afastar da implementação do Plano Piloto em 1981, por considerar que essas iniciativas descaracterizam o projeto que havia concebido originalmente. Com o Decreto nº 3046 de 27 de abril de 1981 são estabelecidos novos critérios de ocupação para a região e, dois dias após a sua edição, a SUDEBAR é transformada em Assessoria de Projetos Especiais com as funções drasticamente reduzidas. Lúcio Costa é mantido como consultor, mas somente para projetos especiais, a critério do Secretário Municipal de Planejamento.

Em termos de ocupação da região, nos anos 80, surgem empreendimentos destinados à atividade comercial, de serviços e de lazer, fora dos limites dos condomínios privados, observando-se, ainda, a construção de um expressivo número de unidades residenciais multifamiliares de menor porte.²⁰ Destaca-se, principalmente, o surgimento dos apart-hotéis ou hotéis-residência, edificações que mesclam os usos residencial e turístico, empreendimento que atrai particularmente o setor imobiliário²¹, através da aplicação de maiores índices construtivos em desacordo com o Plano original.

Quanto às normas de uso e ocupação do solo editadas no período, gradualmente, é assegurada uma maior transparência das regras urbanísticas, embora, sejam flagrantes as modificações no formato original do plano urbanístico. Dentre essas, destaca-se a alteração

²⁰ Sobre a questão ver Rezende, Vera e Geronimo Leitão, Plano piloto para a Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá, intenções e realizações após três décadas, CREA- RJ, Rio de Janeiro, 2004 .

²¹ Sobre a rentabilidade dos investimentos em apart-hotéis, publicou a Revista Veja (07/02/90): “Investidores mais sensíveis largaram na frente numa nova corrida para o litoral que, se não permite ganhar dez vezes o capital inicialmente investido, se tornou em certos casos uma aplicação capaz de render, nos últimos doze meses, duas vezes mais que o ouro e o dólar. (...) Os flats ou apart-hotéis erguidos na vizinhança das praias valorizaram-se em média 50% acima dos apartamentos ou escritórios erguidos no miolo das grandes cidades”.

de 5 para 15 pavimentos no gabarito permitido para hotéis, que inclui os apart-hotéis já mencionados²².

A verticalização pontual, dentro dos princípios modernistas, de modo a preservar a visibilidade das montanhas e a percepção de sua relação com as áreas de baixada e lagoas, é anulada e são aprovadas 27 edificações nesta tipologia de uso. Os efeitos sobre a Barra da Tijuca são imediatos e acabam por gerar reações de grupos preocupados com o resultado da urbanização da área. Em 1984, os licenciamentos para a construção de apart-hotéis são suspensos²³ em todos os bairros da cidade, para reexame da legislação²⁴.

As regras do “jogo do verde com o branco” propostas pelo Plano, entretanto, já haviam sido alteradas também em outras situações. O “Conjunto da Delfim”, um projeto de 150 edificações, é aprovado diretamente pelo Secretário Municipal de Planejamento sem a audiência do consultor especial. O terreno se localiza no sopé do monumento natural tombado, a Pedra da Panela, desnudando o embate que permeia o jogo.

Neste quadro, ainda em 1983, setores da administração municipal sensíveis às reações contra alterações e aprovações de projetos fora dos critérios existentes estimulam a criação de um Grupo de Trabalho²⁵ com a incumbência de avaliar e rever a legislação para a área. No documento, que contém os resultados dessa avaliação e propostas para dar seguimento à implementação do Plano, Lúcio Costa se manifesta, mais uma vez em sua defesa:

“Só que já vem tarde, porque o desmantelo do PP. ocorrido neste curto interregno foi grande demais, a começar pela enormidade do conjunto Delfim, agora encampado pelo Banco Nacional de Habitação (B.N.H), seguida pela enormidade ainda maior do aberrante aumento do gabarito de 8 para 18 pavimentos num grupamento de mais de 150 edificações, dispostas

²² A aprovação de apart-hotéis na cidade teve início na década de 70, com o Decreto nº 1964/79, estabelecendo que seriam permitidos, em zonas turísticas com os mesmos critérios adotados para o uso residencial. Porém, decretos posteriores alteram os critérios necessários para a sua aprovação: Decreto nº 3044/81, que insere o apart-hotel entre as edificações de caráter transitório para toda a cidade e o Decreto nº 3046/81, que na Barra da Tijuca o equipara aos hotéis.

²³ Decreto nº 4569/84 suspende a possibilidade de aprovação dessa tipologia.

²⁴ As licenças para construção de apart-hotéis ficariam suspensas até 1999, quando é editada a Lei nº 41/99 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza novamente a construção de apart-hotéis. O objetivo principal dessa legislação é a Barra da Tijuca, particularmente, a orla marítima, com maior disponibilidade de terrenos. Finalmente, em 2000, essa lei perde os seus efeitos ao ser argüida a sua inconstitucionalidade.

²⁵ O Grupo de Trabalho²⁵ é criado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral pela Resolução nº 242/1983.

em ordem unida, no sopé do soberbo monumento natural tombado, conhecido como Pedra da Panela. E como se não já bastasse, surgem agora ao longo da praia mais de uma dezena de construções desconhecidas de quinze pavimentos, além do embasamento, desenvolvidas em profundidade e aceitas pela Administração municipal como "hotéis –residência. Tudo isto compromete definitivamente a volumetria urbanística proposta pelo Plano-piloto de minha autoria que, bem ou mal, vinha sendo mantido pelas sucessivas administrações ate que, numa simples penada clandestina, o transformaram em proposição teórico-romântica a ser devidamente arquivada como peça de museu".(Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, 1983)

O autor, nesse momento, considera o Plano Piloto *"liquidado nos seus objetivos urbano-paisagísticos fundamentais"*, mas entende que uma área das dimensões dessa baixada - tão grande que o Plano-Piloto de Brasília cabe folgado dentro dela - não pode ser encarada como um simples bairro da cidade, onde os projetos de edificação fiquem apenas sujeitos ao crivo de artigos, parágrafos e incisos da legislação, sem quaisquer outros critérios de avaliação.

Segundo o arquiteto, em 1985, embora aberta à inventiva de proposições, a região da Pedra da Panela, junto com o entorno dos chamados Saco Grande e Saquinho *"constituem por sua inusitada beleza parte essencial da paisagem da Baixada de Jacarepaguá, razão porque estarão sempre a exigir, da parte dos responsáveis pela urbanização da área, o maior zelo e cuidado na legislação a seu respeito."*(Costa, 1985)

O arquiteto se manifesta usando palavras duras, sem rodeios para descrever o que se passou: *"... ao comprar essas glebas o empreendedor imobiliário já sabia das restrições impostas. Não se compreende, portanto, que ao apagar das luzes da administração, uma "tríade" composta do próprio secretário de planejamento — a pretexto da necessidade de estimular habitação para a classe média de baixa renda -, do empresário interessado no seu jogo de valorizar ao máximo a área para obtenção de empréstimos no exterior, e da representante do Departamento de Edificações... resolvesse, mancomunada, considerar essa belíssima área como apropriada para uma ocupação maciça de três centenas de prédios de 18 pavimentos..."* E, continua de forma mais contundente: *"...neste Processo que, juridicamente, no meu entender, peca pela base: a*

tramóia, digamos assim, foi tramada às escondidas do Consultor legalmente nomeado para acompanhar a implantação do plano, diariamente no seu posto na SUDEBAR.” (Costa, 1985)²⁶

Figura 3:

Perfil do Plano Piloto, a Pedra da Panela como um dos elementos de balizamento.

Fonte: Lúcio Costa, 1969.

Na década de 80, são inúmeras as manifestações do arquiteto. A verticalização, ainda que, na intensidade com que se concretizou, esteja fora dos ideais do Plano, que previa núcleos verticais distanciados de 1 km entre si, é justificada pelo autor. Nesta entrevista, por exemplo, em 1982²⁷:

“...Ora, é evidente que essa enorme área agora acessível, tanto da zona norte como da zona sul, destina-se à ocupação intensiva, cumprindo ao urbanista, portanto, não se iludir e encarar esta fatalidade. Assim, em vez de uma ocupação por etapas, como ocorreu em Copacabana, Ipanema e Leblon - primeiro casas, depois pequenos prédios de apartamentos, seguidos por outros, sucessivamente maiores, até chegar ao que lá está — começar por eles, mas definindo, de saída, onde implantá-los e onde impedir sua presença. Mas o dismantelo tomou conta da área — a coisa já foi muito explicada, é melhor ficar por aqui. Fora o mar e a paisagem, o que

²⁶ Parecer Pedra da Panela, 1985.

²⁷ Entrevista a Roberto Marinho de Azevedo em 1982 reproduzida em Costa, 1995, p.19

me dá prazer de olhar é a minha caixa d'água da SUDEBAR, assim como, no Leblon, a cobertura do prédio onde moro". (Costa, 1995) O arquiteto, contudo, já expressa o seu desencanto com a implantação do Plano em termos gerais.

Dentro desse processo, é digna de nota, em 1984, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal, com o objetivo de investigar irregularidades cometidas em licenciamentos de novas construções na área do Plano Piloto. Nessa ocasião, o arquiteto Lucio Costa²⁸ se declara²⁹, mais uma vez, contra os desvios do plano, em especial, contra as edificações multifamiliares junto à Pedra da Panela e os apart-hotéis. Esses, segundo o arquiteto, deveriam ter as licenças canceladas por constituírem "*... uma aberração de tal ordem que não há papeteleta que justifique..*" Nessa ocasião, é claro quanto as suas expectativas com relação ao futuro do plano: "*...me considero livre de responder porque eu já não estou mais na Barra, o meu Plano já acabou.*" (Costa, 1984)

Entretanto, justificando porque é chamado de professor, também apresenta suas reflexões teóricas, mostrando onde se encaixa o urbanismo e a arquitetura modernos no "jogo do verde com o branco":

"..existe no urbanismo, quer dizer o branco é a massa edificada, o verde, a área livre. De modo que esse jogo do verde com o branco é que precede a toda construção urbanística. Por exemplo, ... no Mediterrâneo, naquelas encostas, prevalece o branco. As casas são umas em cima das outras. Isso do Mediterrâneo, no Marrocos. Agora, na Inglaterra, é o verde. Assim como o projeto arquitetônico moderno, vê sempre aquela idéia de fazer edifícios altos mas, cercados de áreas verdes para compensar exatamente essa altura....". (Costa, 1984)

A Barra da Tijuca, um filho que cresce e some no mundo

Ao longo da década de 90, o significativo contingente populacional da região estimula o surgimento de edifícios comerciais de maior porte, originando um "boom" imobiliário, com o lançamento de complexos de salas comerciais e de escritórios. Grandes empresas começam a

²⁸ No início dos anos 80, inconformado com as decisões do poder público municipal, Lucio Costa decidiu "se afastar dos destinos da ocupação da Barra da Tijuca", como afirmou em depoimento publicado no Diário Municipal da Câmara de Vereadores, em novembro de 1984.

²⁹ Termo de declarações, Comissão Especial de Inquérito, Resolução nº 264/84, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 24/08/1984.

se estabelecer na Barra da Tijuca, graças em grande parte às inovações tecnológicas no campo das telecomunicações.³⁰

Continuam a ser construídos os condomínios exclusivos de edificações multifamiliares, só que, agora, não mais acompanhadas de residências unifamiliares. Por sua vez, a faixa litorânea ao longo da Avenida Sernambetiba, que na visão de Lucio Costa, deveria ser, em quase sua totalidade, *“conservada no estado, salvo, excepcionalmente, alguma construção de caráter muito especial para conveniência do público freqüentador da região”* (Costa, 1969), dá lugar, ainda, a empreendimentos residenciais promovidos por grandes grupos hoteleiros.

As áreas mais nobres do Plano Piloto, como a faixa litorânea, constituem verdadeiras reservas, destinadas à realização de empreendimentos voltados para os segmentos de renda mais elevada. Alguns desses lançamentos coincidem com o encontro mundial da Eco 92 no Rio de Janeiro³¹. Nos anos 90, consolida-se, também, a imagem da região como lugar privilegiado do lazer e do turismo, com o lançamento de novas opções de entretenimento, representadas, principalmente, pelos parques temáticos.

Quanto aos empreendimentos comerciais e de serviços, esse é o campo em que a forma, a função, além do destino dos empreendimentos mais se distanciam daqueles previstos no Plano original. A recriação cenográfica da cidade tradicional é uma característica de alguns desses projetos. Alguns buscam a diferenciação pelos aspectos formais da edificação, a partir de uma arquitetura que toma como referência elementos de empreendimentos imobiliários construídos em Miami, nos Estados Unidos.

Em 1994, por ocasião da comemoração dos 25 anos de criação do Plano Piloto, o urbanista faz uma avaliação da evolução do plano e de sua polêmica implementação: *“O plano foi uma concepção pessoal para a ocupação racional daquela área. Eu não contemplava, por exemplo, essa idéia da falta de convivência entre os moradores de cada condomínio.”* (...) *“Nem tenho lembrança de ter sido o criador deste projeto. Ele nasceu como um belo filho, muito elogiado e*

³⁰ Ver Leitão, Gerônimo . “A construção do Eldorado Urbano: O plano Piloto da Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá – 1970/1988”. Niterói: EDUFF, 1999.

³¹ FARIAS FILHO, José Almir. “Qualidade da forma urbana em Planos de Ordenamento Espacial: os casos dos bairros da Urca e Barra da Tijuca”, 1997.

sempre querido. Depois cresceu e sumiu no mundo. A única certeza urbanística é a de que as coisas nunca ocorrem como planejadas". (Costa, 1994)³²

Em uma de suas últimas entrevistas, realizada em 1995³³, o arquiteto, entretanto, refuta a interpretação do Plano como um fracasso urbanístico: "...*A Barra está se desenvolvendo com características mais generosas que o resto da cidade.*" E, perguntado se sentia culpa diante dos resultados, responde: "*Não, era de se esperar. A vida é mais rica, mais selvagem e mais forte que os projetos individuais. Já de saída, eu sabia que isso era uma fatalidade histórica.*"³⁴

Neste ponto, para retornar ao caso de Brasília, nos cabe lembrar a afirmação de Lúcio Costa de que a melhor crítica contrária a essa cidade foi escrita vinte anos antes dela nascer. Trata-se, segundo o arquiteto, de crítica feita pelo Professor Hudnut, em seu "*esplêndido*" prefácio a livro de José Luís Sert, em que ridiculariza o conceito cartesiano de cidade ordenada, onde tudo é estabelecido com lógica, precisão e rigidez. E "*ele tem razão*", afirma Lúcio Costa. O urbanista, segundo Hudnut, com o que concorda o autor de Brasília, deve limitar-se a criar condições para que o desenvolvimento regional e urbano se processe organicamente e a guiá-lo para que o crescimento natural ocorra no melhor sentido, de acordo com as necessidades de vida e as circunstâncias. (Costa, 1961)

A nosso ver, no caso da Barra da Tijuca, anos mais tarde, Lúcio Costa parece tentar evitar essa crítica, de início ao resistir a formular um Plano que contivesse mais que orientações gerais de ocupação a serem detalhadas e, mais adiante, ao definir a sua forma de implementação negociada. A realidade foi, entretanto, mais forte e mais selvagem do que ele poderia prever, impedindo iniciativas de orientar o desenvolvimento de forma orgânica de acordo com as necessidades "da vida e das circunstâncias". Como consequência, a crítica, ocorrida há aproximadamente 30 anos antes, acaba por se aplicar também à Barra da Tijuca.

Bibliografia

ABREU, Maurício. **Evolução Urbana do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro: Zahar, 1987.

³² Jornal do Brasil, 10/06/1994.

³³ Lúcio Costa vem a falecer em 13 de junho de 1998.

³⁴ Jornal Folha de São Paulo, 23/07/1995.

COSTA, Lúcio. **A respeito da preservação (tombamento) do Plano Piloto, 1990 in Lucio Costa: Registro de uma vivência.** São Paulo: Empresa das Artes, 1995, p. 330.

Costa, Lúcio. **Baixada de Jacareguá abordagem urbanística,** parecer, 1980.

COSTA, Lúcio. **BAIXADA DE JACAREPAGUA REVISÃO DO DEC.Nº3046/81,** 25/10/83.

COSTA, Lúcio. **Entrevista a Mário César Carvalho,** da Folha de São Paulo, 23/07/1995.

COSTA, Lucio. **Lucio Costa: Registro de uma vivência.** São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

COSTA, Lúcio. **O urbanista defende a cidade.** Revista do Clube de Engenharia, nº 386, março/abril 1970, Engenharia Editora, pág. 12, 13. (redigido em 1967 e publicado em 1968 no Architecture , Formes, Fonctions, Lausanne, A. Kraft).

Costa, Lúcio. **Pedra da Panela,** parecer, 1985.

Costa, Lúcio. **Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá,** avaliação, parecer, 1980.

COSTA, Lucio. **Plano Piloto para urbanização da baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá.** Agência Jornalística Image, Rio de Janeiro, 1968.

COSTA, Lucio. **PP da Baixada de Jacarepaguá- Avaliação, parecer,** 23 de junho de 1980.

COSTA, Lucio. **Presença de Le Corbusier, Revista Arquitetura.** Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1987.

Costa, Lúcio. **Proposições,** parecer, 1983.

COSTA, Lúcio. **SOBRE A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA.** Depoimento prestado ao [ornalista Cláudius Cecon, do «Jornal do Brasil». Publicado na sacção de arquite-tura deste diário, em 8. 11.61.

COSTA, Lucio. **Sobre Arquitetura,** Porto Alegre, 1962.

COSTA, Lúcio. **Termo de declarações, Comissão Especial de Inquérito, Resolução nº 264/84,** Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 24/08/1984.

COSTA, Lúcio. **Texto concedido a Roberto Marinho de Azevedo,**1982 in Lúcio Costa: Registro de uma vivência, 1995, p.19.

Costa, Lúcio. **Uma questão de critério urbanístico,** parecer, 1980.

COSTA, Maria Elisa. **Com a palavra Lúcio Costa.** Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

FARIAS FILHO, José Almir. **“Qualidade da forma urbana em Planos de Ordenamento Espacial: os casos dos bairros da Urca e Barra da Tijuca”.** Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: PROURB / UFRJ, 1997.

JORNAL DO BRASIL. **“A Barra que Lucio Costa não previu. O plano do urbanista faz 25 anos ameaçado pelo crescimento do bairro cuja população dobrou nos últimos dez anos”,** 19/06/1994.

LEITÃO, Gerônimo. "**Barra da Tijuca: do mundo intocado primevo à cidade planejada para o século XXI**", In Urbanização Brasileira: Redescobertas, Leonardo Castriota (org.). Belo Horizonte: Editora C/Arte, 2003.

LEITÃO, Gerônimo. "**A construção do Eldorado Urbano: O plano Piloto da Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá – 1970/1988**". Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense – EDUFF, 1999.

REZENDE, Vera e Gerônimo LEITÃO. **Barra da Tijuca no limiar do século XXI, do urbanismo modernista à cidade cenográfica**, Anais do 51º Congresso Internacional de Americanistas, Novas Perspectivas para a Forma Urbana, Santiago do Chile, julho 2003.

REZENDE, Vera e Gerônimo LEITÃO. **Plano piloto para a Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá, intenções e realizações após três décadas**, Rio de Janeiro: CREA- RJ, 2004 .

REZENDE, Vera F. **As Transferências Internacionais e o Urbanismo Modernista na Cidade do Rio de Janeiro**. In: Anais do Seminário de História da Cidade. Natal – Rio Grande do Norte, novembro 2000.

S/ autor. **Brasília 10 anos depois segundo Lúcio Costa**. Revista do Clube de Engenharia, nº 386, março/ abril 1970, Engenharia Editora , pág. 6 a 11.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL. **Baixada de Jacarepaguá - 1980**, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL. **O Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá e a Expansão Urbana na Cidade do Rio de Janeiro**, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1977.

SOBRE A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA, Depoimento prestado ao jornalista Cláudius Ceccon, do «Jornal do Brasil». em 8. 11.61.

WETTER, David M. e Rosa MASSENA. **Quem se apropria dos benefícios líquidos dos investimentos do Estado em infra-estrutura urbana? Uma teoria da causação circular**. Rio de Janeiro: IUPERJ, (mimeo), 1981.